

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Матлуба Рахманкулова,
Ўзбекистондаги ислом цивилизацияси маркази илмий ходими,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
rahmankulova.matluba@mail.ru

БОЙСУНГУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР

For citation: Matluba Rakhmankulova. SOME INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF COURT LIBRARY of BOYSUNGUR MIRZA. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.55-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658162>

АННОТАЦИЯ

Мақола Темурий ҳукмдор Шохрух мирзонинг ўғли Гиёсиддин Бойсунгур мирзо ҳомийлигида ташкил этилган сарой кутубхонанинг фаолияти ҳақида мулоҳазалар билдирилган. Тарихий манбаларда ушбу кутубхона ҳақида берилган маълумотлар таҳлил қилинган. Кутубхонада ишлаган китобат санъати усталари ҳақида мавжуд маълумотлар келтирилган. Ушбу сарой кутубхонада яратилган ва бугунги кунгача сақланиб қолган қўлёзмалар ҳақида, уларнинг қайси китоб хазиналарида сақланиши ҳақида маълумот берилган. Бойсункур мирзо сарой кутубхонасининг тадқиқотларда ўрганилиш масаласи ёритилган.

Калит сўзлар: Темурийлар, Гиёсиддин Бойсунгур ибн Шохрух, китобат санъати усталари, Хирот сарой кутубхонаси, Камолиддин Жафъар Али Бойсунгурий Табризий, “Арзадошт”, китобат.

Матлуба Рахманкулова,
Научный сотрудник Центра исламской цивилизации в Узбекистане,
Доктор философии по истории (PhD),
rahmankulova.matluba@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИДВОРНОЙ БИБЛИОТЕКИ БОЙСУНГУРА МИРЗЫ

АННОТАЦИЯ

В статье освещается деятельность придворной библиотеки, созданной под патронажем сына тимуридского правителя Шахруха Мирзы Гиёсиддина Бойсунгура Мирзы. Проанализированы сведения об этой библиотеке в исторических источниках. Приведены доступные сведения о мастерах книжного искусства, работавших в библиотеке. Приводятся сведения о рукописях, созданных в этой дворцовой библиотеке и сохранившихся до сих пор, в каких книжных сокровищах они хранятся. Освещен вопрос изучения в исследованиях придворной библиотеки Бойсункур-Мирзы.

Ключевые слова: Тимуриды, Гиясиддин Бойсунгур ибн Шахрух, мастера книжного искусства, Гератская дворцовая библиотека, Камолиддин Джафар Али Бойсунгури Тебризи, «Арзадошт», книгописание.

Matluba Rakhmankulova,
Researcher at the Center for Islamic Civilization in Uzbekistan,
Doctor of Philosophy in History (PhD),
rahmankulova.matluba@mail.ru

SOME INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF COURT LIBRARY OF BOYSUNGUR MIRZA

ABSTRACT

The article highlights the activities of the court library, created under the patronage of the son of the Timurid ruler Shahrukh Mirza Giyosiddin Boysungur Mirza. Information about this library in historical sources is analyzed. Available information about the masters of book art who worked in the library is provided. Information is provided about the manuscripts created in this palace library and still preserved, and in what book treasures they are stored. The issue of studying the court library of Boysunghur-Mirza is covered.

Index Terms: Timurids, Giyasiddin Boysungur ibn Shahrukh, masters of book art, Herat Palace Library, Kamoliddin Jafar Ali Boysunguri Tabrizi, “Arzadosht”, book writing.

1. Долзарблиги:

XIV аср охири – XV аср давомида Марказий Осиёда қуратли марказлашган давлатнинг юзага келиши иқтисодиёт ривожига, қарвон йўлларининг тикланишига, савдо-сотиқнинг кенгайишига, хунармандчилик ва қишлоқ хўжалигининг ўсишига, маданий-маънавий юксалишига, жумладан, қўлёзма китобларни тайёрлаш Мовароуннаҳр ва Хуросон маданий-маънавий ҳаётида муҳим аҳамият касб этишига туртки бўлди. Амир Темур (1336–1405) ва темурийлар (1370–1507) даври араб тилида битилган китобатнинг ривожланган даври ҳисобланиб, жамиятдаги бадавлат кишилар бадий безатилган қўлёзма китобларга эга бўлишига алоҳида эътибор беришган, худди шу даврдан китобат иши китобат санъати даражасига кўтарилган [9, 129-б.]. Бадий қўлёзмани яратувчилар – турли соҳа усталаридан иборат бир гуруҳ сарой кутубхоналаридаги устахоналарга жалб этилган ҳолда фаолият юритган бўлса, китобат жараёнида иштирок этувчи усталарнинг бошқа бир гуруҳлари алоҳида бирлашиб, зиёлилар ва оддий аҳолидан иборат китобхонлар учун шахсий тартибда ишлашган. Чунки юқори лавозимли шахслар буюртмаси бўйича тайёрланган безакларга бой китоблардан ташқари, адабиёт, илм-фан намояндалари ва китоб ишқибозлари учун мўлжалланган оддий китобларга ҳам талаб юқори бўлган.

Бу даврда бугунги Афғонистон, Эрон ҳамда Ўрта Осиё яхлит бир давлат сифатида Темурийлар томонидан идора этилгани учун туркий халқлар маданияти қисман Хуросонда, айниқса, пойтахт бўлмиш Ҳиротда тараққий этди. Ўзбек маданиятининг энг порлоқ даврларидан бири ҳисобланган бу даврда Ҳирот билан бир қаторда, Бухоро, Табриз, Машҳад, Шероз, Бағдод каби санъат марказларида ҳам темурийлар даври бадий қўлёзмаларининг энг гўзал намуналари яратилди. Ушбу қўлёзмаларни аниқлаш, уларнинг технологик хусусиятларини тадқиқ этиш, технологик тажриба тарихини ўрганиш ва қўлёзмаларни сақлаш, реставрация ва консервация қилиш амалиётини қўллаш ҳамда маданий-маърифий мақсадларда фойдаланиш алоҳида илмий ёндашувни, муаммони холис ўрганишни тақозо этмоқда.

2. Методлар ва мавзунинг ўрганилганлик даражаси:

Мақолада ислом китобат технологиясига оид тарихий манбаларни ҳақида мулоҳаза юритишда тарихийлик, тавсифий ва қиёсий таҳлил, хронологик тизимли таҳлил, ҳолислик каби тадқиқот усуллари қўлланилди. Мавзу О.Акимовский, Ленц Томас, Г.Ловри, М.Ўзергин, Заки Валидий каби тадқиқотчилар томонидан ўрганилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Темурийлар даврида санъатга ҳомийлик Шоҳрух Мирзо саройи билан чекланиб қолмади, балки у турли вилоятларга тайинлаган ҳокимлар нафис санъат асарларини яратишда бир-бирлари билан рақобатлашдилар. Шоҳрух Мирзо ҳукмронлиги даврида Шерозда Иброҳим Султон (ваф. 1435), Самарқандда Мирзо Улуғбек, Ҳиротда Ғиёсиддин Бойсунғур ибн Шоҳрух (1397–1433), Султон Ҳусайн Бойқаро (1438–1506) темурийлар китобат иши шаклланишига ўз хиссасини қўшди. Темурий шаҳзодалар томонидан санъатнинг турли соҳаларига қилинган ҳомийлик санъат ва мафкура ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг шаклланишига сабаб бўлди.

XV асрнинг бошларида Табризда Ғиёсиддин Султон Аҳмадхон Жалойирий ҳомийлигида қўлёзма китобларни тайёрлаш маркази фаолият юритган. Ҳиротда Шоҳрух Мирзонинг тахтга ўтириши, 1410 йилда Султон Аҳмаднинг вафот этиши каби воқеалар китобат марказининг шарққа силжишига сабаб бўлди, бир қанча китобат усталари Шоҳрух томонидан Ҳиротга таклиф этилади. 1420 йилда Қорақуюнлилар (1375–1468) йўлбошчиси Қора Юсуф (ваф. 1420) мағлуб этилиб, Табриз қайтадан эгалланганда, Бойсунғур Мирзо бир гуруҳ китобат усталарини ўзи билан Ҳиротга олиб келган [5, Р. 346]. Темурий ҳукмдор Шоҳрух Мирзо даврида мамлакат марказида китобатнинг Ҳирот услуби яратилиши учун илк қадамлар қўйилган бўлса, Бойсунғур Мирзо раҳбарлигида Ҳирот китобат маркази сифатида ривожланади.

Темурий ҳукмдор Шоҳрух мирзонинг (1409–1447) ўғли Ғиёсиддин Бойсунғур мирзо (1397–1433) Ҳиротда Шарқ китобат санъати тараққиётида янги даврни бошлаб берган сарой илмий муассасаси ва кутубхонасига асос солиб, китобат санъати усталарини ўз ҳомийлиги ва раҳбарлиги остида бирлаштирди. Ўрта асрлар Шарқ қўлёзмалари бўйича тадқиқотчи, швед дипломати Ф.Мартин 1912 йилда бу муассасага нисбатан “Бойсунғур Академияси” деган таърифни ишлатган [1, Р. 14]. Салтанатнинг турли ҳудудларидан таклиф қилинган қоғозрез, хаттот, лаввоҳ, музаҳҳиб, мусаввир, саҳҳофлар маҳаллий усталар билан биргаликда фаолият олиб боришган. Уларнинг китоб яратишга қаратилган жамоавий фаолияти маданий марказлар орасидаги ижодий тажриба алмашинувларга ҳамда анча олдин қўлланилган анъаналарга асосланган ҳолда амалга оширилган. Улар ижодий меҳнатида ўзаро изчиллик ва мутаносибликнинг мавжудлиги қўлёзма китоб услубидаги ягоналик, яхлитлик, техник жиҳатдан мукамалликни таъминлаган.

Бойсунғур мирзонинг сарой кутубхонаси ўз фаолиятини бошлаган даврга оид турли мулоҳазалар мавжуд бўлиб, уларнинг кўпчилигида 1420 йилдан олдинроқ ташкил этилган дейилади. Бойсунғур мирзо 1420 йил 21 ноябрда Табризга келганлиги ва у ердан ўзи билан китобат санъати усталарини, жумладан, Сиди Аҳмад Наққош, Хожа Али Мусаввир ва устоз Қавамиддин Мужаллид Табризийларни Ҳиротга олиб келганлиги Дўст Муҳаммад (ваф. 1560) томонидан 1544 йилда Сафавийлардан бўлган Баҳром мирзо учун (1517–1549) тайёрланган альбомда (Торкарі Sarayі, MS Hazine 2154) [5, р. 346] келтириб ўтилган. Дўст Муҳаммад Бойсунғур мирзо усталарга Бағдоддаги Аҳмад Жалойир альбомидан (жунг) андоза олган ҳолда, энг яхши услубдаги альбом тайёрлашни буюрганлиги, “мунаббат қари” – нафис кесма безак намуналари асосчиси муқовасоз уста Қавомиддин мукова устида ишлаш учун тайинлангани, Бойсунғур альбом охирига етмасдан вафот этиши ва ўғли Алоуддавла мирзо кўрсатмалари билан иш якунланганлиги тўғрисида маълум қилади [5, Р. 346].

Шу ўринда “мунаббатқори” атамасига эътибор қаратиш зарур. Ушбу атама айрим тадқиқотларда чармдан кесилган нафис безак сифатида таърифланса [4, Р. 59], бошқаларида қадама безак сифатида эътироф этилади [5, Р. 346]. Чармни нафис кесиш технологияси миср коптлари ва уйғурлар муқовасозлиги технологиясида қўлланилганини таъкидлаган ҳолда, мунаббатқори атамаси Султон Аҳмад Жалойир кутубхонасида ва Бойсунғур Мирзо сарой кутубхонасида татбиқ этилган технологияга нисбатан қўлланилган деган фикрни билдириш мумкин. Қавомиддин Мужаллид Табризий томонидан кашф этилгани таъкидланган ушбу технология Бойсунғур Мирзо кутубхонаси муқоваларида қўлланилган бўртма безакларни назарда тутган бўлиши мумкин. Чунки Ҳирот муқоваларида муқовасозлик тарихида илк

борзарб билан уриш ёки исканжада қисиш орқали ҳосил қилинган безакларнинг сатҳга нисбатан чуқур бўлишига, безакнинг бўртиб чикқанлигига, фонда аниқ акс эттирилишига урғу берилган.

Ўша вақт Ҳиротда шоҳ саройида хаттот Камолиддин Жафъар Али Бойсунғурий Табризий (ваф. 1433) ва Хожа Ғиёсиддин наққошлар (XIV асрнинг иккинчи ярми) фаолият юритган. Хожа Ғиёсиддин Наққош 1419–22 йилларда Хитойга юборилган Шохрух мирзо элчилигида Бойсунғур мирзонинг икки вакилидан бири сифатида иштирок этган [8, 375-б.]. Темурийлар ва Хитой ўртасида дипломатик алоқалар кенг йўлга қўйилганлиги, элчиликлар натижасида нафақат сиёсий, балки маданий алоқалар учун кенг имкониятлар яратилганлиги Ҳирот кутубхонаси фаолиятига таъсир этиб, унда ижод қилган китобат усталари ижодида Узоқ Шарққа хос сифатларнинг пайдо бўлишига, жумладан безак услубидаги ўзгаришларга сабаб бўлади. Китобларда ифодаланган кўплаб тимсоллар Хитой рассомчилиги билан тўғридан-тўғри алоқани кўрсатсада, яқунланган тасвирий асарда Хитой санъати билан ҳеч қандай бир хиллик кўзга ташланмайди, яқуний натижа Темурийлар даври китобат санъатига хос оригинал услубни ифодалайди.

Бойсунғур мирзонинг сарой кутубхонаси фаолияти тўғрисидаги бир қанча тарихий манбаларда маълумотлар келтирилган бўлиб, улардан энг қимматлиси, шубҳасиз, “Арзадошт” сарлавҳали ноёб тарихий ҳужжат ҳисобланади. Биринчи марта 1948 йилда профессор Заки Валидий Тўғон (1890–1970) томонидан Туркиянинг Истанбул шаҳридаги Топкапи сарой музейида сақланадиган “Жунги Якубий” альбоми (Торкари Sarayi, MS Hazine 2153) саҳифалари орасидан (f.98a) 46x13,5 см ўлчамдаги қоғозга сиёҳ билан ёзилган ушбу ҳужжат аниқланган, 1976 йилда унинг матни таржима ва изоҳлари билан Туркияда чоп этилган [7, P. 471–518]. Шундан сўнг “Арзадошт” турли йилларда қатор хориж олимларини томонидан тадқиқотларда ўрганилган [2, P. 167, 179; 4, P. 59; 6, P. 160, 364–365, Appendix 1; 3, P. 323–328; 1, P. 14].

“Арзадошт” ҳужжати Бойсунғур мирзо сарой кутубхонаси ўзида китоб ишлаб чиқариш марказини ифодалаган муассасагина эмас, санъатнинг турли йўналишлари бўйича етук мутахассислар тўпланган сарой устахонаси эканлигини кўрсатиши билан ҳам қимматлидир. Унда усталар фақат бадий қўлёзма яратиш билан шуғулланиб қолмасдан, турли-туман бадий ҳунармандчилик маҳсулотларини яратишга жалб этилган. Ҳужжат кутубхона раҳбари Камолиддин Жаъфар Бойсунғурий томонидан тахминан 1427–1431 йиллар оралиғида Бойсунғур мирзо учун тайёрланган расмий ҳисоботни ўзида ифодалаб, унда кутубхонада фаолият юритувчи 25 та ижодкор усталар тилга олинади. Хаттотлар – Мавлоно Шамс, Мавлоно Қутб, Мавлоно Саъиддин, Мавлоно Муҳаммад ибн Мутаҳҳар ва Жафъар Бойсунғурий; мусаввирлар – Амир Халил ва Хўжа Ғиёсиддин Наққош; наққош, музаҳҳиб, лаввоҳлар – Мавлоно Али, Мавлоно Шихоб, Маҳмуд, Хўжа Ато, Ҳожи, Хитойи, Абдулсалом, устоз Сайфиддин, Хўжа Мир Ҳасан, Мир Шамсиддин ибн Хўжа Мир Ҳасан, Мавлоно Шамс, устоз Давлатхўжа, Хўжа Атой жадвалкаш; тарроҳлар – Хўжа Абдулрахим, Мир Давлатёр ҳамда саҳҳофлар – Мавлоно Қавамиддин, Ҳожи Маҳмуд, Хўжа Маҳмудларнинг қилаётган ишлари ҳужжатда батафсил берилган.

“Арзадошт” матнида келтирилганидек, ҳужжат тайёрланган вақтда кутубхона усталари тўққизта асар қўлёзмаси устида иш олиб боришган: Мушрифиддин ибн Муслихиддин ибн Абдуллоҳ Саъдий Шерозийнинг (1203–1292) “Гулистон” асари қўлёзмаси мусаввирлар – Амир Халил ва Хўжа Ғиёсиддин Наққош, наққошлар – Мавлоно Шихоб ва Хўжа Ато; Абулқосим Ҳасан ибн Исҳоқ ибн Шарафшоҳ Фирдавсий Тусий Абулқосим Фирдавсийнинг (935–1020) “Шохнома” асари қўлёзмаси хаттот – Жаъфар Бойсунғурий, наққош – Мавлоно Али, музаҳҳиб – Хўжа Ато, саҳҳоф – мавлоно Қавамиддин; “Расоил” қўлёзмаси хаттот – Мавлоно Шамс, мусаввир – Хўжа Ғиёсиддин Наққош, саҳҳоф – Ҳожи Маҳмуд; “Расоили хатти Хўжа” қўлёзмаси саҳҳоф – Хўжа Маҳмуд; Хўжа Кирмонийнинг (1281–1352) “Девон”и қўлёзмаси наққош – Маҳмуд ва Мавлоно Шамс, жадвалкаш – Хўжа Атой; Алоуддин Ато Малик ибн Баҳоуддин Муҳаммад ал-Жувайнийнинг (1226–1283) “Тарихи Жаҳонгушо” асари қўлёзмаси хаттот – Мавлоно Саъиддин, наққош – Хўжа Ато,

жадвалкаш – Хўжа Атой; Абу Али Муҳаммад ибн Муҳаммад Балъами (ваф. 974) “Таржимаи тарихи Табарий” асари қўлёзмаси хаттот – Мавлоно Қутб; Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асарининг яна бир қўлёзмаси хаттот – Мавлоно Муҳаммад ибн Мутаҳҳар; Мир Фаҳруссаодат Рукниддин Хусайд ал-Хусайнийнинг (ваф. XIV аср) “Нузҳат ал-арвоҳ ва равзат ал-афрӯх” асари қўлёзмаси хаттот – Жафъар Бойсунғурийлар томонидан бажарилган. Бундан ташқари Мавлоно Шамс ва Абдулсалом икки кишти яқунлагани ҳамда Ҳожи ва Хатойи ҳам икки кишти устида ишлашаётгани ҳам келтирилган.

“Арзадошт”да қайд этилган қўлёзмаларнинг бештаси – Саъдийнинг “Тулистон”, Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома”, Балъамининг “Таржимаи тарихи Табарий”, Антология (Фирдавсий “Шоҳнома”си, Низомий “Хамса”си жой олган) Алоуддин Ато Малик ибн Баҳоуддин Муҳаммад ал-Жувайнийнинг “Тарихи Жаҳонгушо” асарлари бугунги кунда дунёнинг турли китоб хазиналарида сақланмоқда. “Арзадошт” ҳужжатининг бошланиш қисми ўша даврга хос бўлган тарзда “бисмиллоҳ” билан бошланмагани ва ҳужжат охири кўрсатувчи жумлаларнинг йўқлиги унинг бизгача тўлиқ етиб келмаганлигидан гувоҳ беради. Бироқ у темурийлар даври сарой китобат муассасалари фаолиятига оид бошқа манбаларда учрамайдиган маълумотларни бериши билан ҳам қимматлидир.

Бугунги кунда дунёнинг турли китоб хазиналарида сақланаётган бадий қўлёзмалар – Минҳожиддин Абу Умар Усмон Сирожуддин Муҳаммад Жузжонийнинг (тав. 1193) “Табақоти Носирӣ” асари, Аҳмад ибн Масъуд ал-Румӣ томонидан 814/1411–1412 йилда Ҳиротда кўчирилган (Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Petermann I. 386); Антология, 823/1420 йилда Шерозда Маҳмуд ал-Хусайн томонидан кўчирилган (Berlin, Museen fur Islamische Kunst, I. 4628); Низомий Ганжавийнинг (1141–1209) “Хусрав ва Ширин” асари, 824/1421 йилда Жафъар ибн Али ал-Бойсунғурий томонидан кўчирилган (Санкт-Петербург, Шарқшунослик институти. В. 132); “Насойиҳи Искандарӣ” асари, 829/1425 йилда Жафъар ибн Али ал-Бойсунғурий томонидан кўчирилган (Dublin, Chester Beatty Library, no. 4183); Садриддин Муҳаммад ибн Ҳасан Низомийнинг (XIII аср) “Китоб тож ул-масотир фит тарих” асари, 829 йил 25 шаввол/1426 йил 31 августда Қутбиддин ибн Ҳасан Шоҳ ал-Кирмонӣ томонидан кўчирилган (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург университети Шарқшунослик кутубхонаси, № 578); Антология, 830/1426-27 йилларда Шамсиддин Султонӣ томонидан кўчирилган (Florence, Sittegnano, Villa I Tatti (Hayward University), Berenson collection); Саъдий Шерозийнинг (1203–1292) “Тулистон” асари, 830/1426-27 йилларда Жафъар Бойсунғурий томонидан кўчирилган (Dublin, Chester Beatty Library, no. 119); Хўжа Кирмонӣнинг (1281–1352) “Хумой ва Хумоюн” асари 831/1427-28 йилда Ҳиротда Муҳаммад ибн Хусам Шамсиддин ал-Бойсунғурий томонидан кўчирилган (Vienna, Nationalbibliothek, Cod. N. F. 382); Абулмаоли Насруллонинг (XI аср) “Калила ва Димна” асари, 883 йил муҳаррам/1429 йил октябрда Ҳиротда Муҳаммад ибн Хусам Шамсиддин ал-Бойсунғурий томонидан кўчирилган (Истанбул, Тўпқопи сарой кутубхонаси R. 1022); Абулқосим Фирдавсийнинг (935–1020) “Шоҳнома” асари, 833 йил Жумадул аввал/1430 йил январь-февраль ойларида Ҳиротда Жафъар Бойсунғурий томонидан кўчирилган (Техрон, Гулистон сарой кутубхонаси. no. 61); Абу Али Балъамининг (ваф. 974) “Таржимаи тарихи Табарий” асари, 833 йил 20 Жумадул сонӣ/1430 йил 21 март санаси Ҳиротда Қутбиддин Ҳасан Шоҳ ал-Кирмонӣ томонидан кўчирилган (Санкт-Петербург, Россия Миллий кутубхонаси. PNS. 49); Антология (Фирдавсий “Шоҳнома”си, Низомий “Хамса”си жой олган) 833 йил шаъбон/1430 йил апрель-май ойларида Муҳаммад ал-Мутаҳҳар томонидан кўчирилган (Техрон, Малик кутубхонаси. № 6531); Алоуддин Ато Малик ибн Баҳоуддин Муҳаммад ал-Жувайнийнинг (1226–1283) “Тарихи Жаҳонгушоӣ” асари, 833/1430 йилда Саъиддин Машҳадӣ томонидан кўчирилган (Санкт-Петербург, Россия Миллий кутубхонаси. PNS. 233); Абулмаоли Насруллонинг (XI аср) “Калила ва Димна” асари, 834/1431 йилда Ҳиротда Жафъар томонидан кўчирилган (Истанбул, Тўпқопи сарой кутубхонаси. Н. 362); Абу Нуайм ал-Исфажонӣнинг (948–1038) “Тарихи Исфажон” асари, 834 йил шаъбон/1431 йил май-июнь ойларида Жафъар Бойсунғурий томонидан кўчирилган (London, Gobineau collection of British Library, Or. 2773); Хўжа Имомиддин

Факихнинг (ваф. 1371) “Куллиёт”и, 834 йил 26 зульҳижжа/1431 йил 3 сентябрда Азҳор томонидан кўчирилган (Oxford, Bodleian Library, Elliott no. 210); Низомий Арузи Самарқандий (ваф. 1160) “Чаҳор мақола” асари, 835 йил Раби ул-аввал/1431 йил ноябрда Ҳиротда ал-Султоний томонидан кўчирилган (Истанбул, Турк ва Ислом санъати музейи. № 1954); Алоуддин Ато Малик ибн Баҳоуддин Муҳаммад ал-Жувайний (1226–1283) “Тарихи Жаҳонгушой” асари, 835/1431-32 йилда кўчирилган (London, Keir Collection, VII. 62); Ҳикматли сўзлари тўплами (Dublin, Chester Beatty Library, no. 120); XIII асрда яшаган хаттот Ёкут ал-Мустаъсим ва унинг олти шогирди хат намуналари альбоми (Истанбул, Тўпқопи сарой кутубхонаси. Н. 2310); Ҳофиз Абрунинг (ваф. 1430) “Зубдат ут-таворих” асари (Санкт-Петербург, Россия Миллий кутубхонаси. Dom, № 268) кабиларда Бойсунғур мирзо номи келтирилган.

4. Хулоса:

Китобатнинг ривожланиши ҳукмдорларнинг маънавий меросни эъзозлаш ва эҳтиёт қилишга интилиши, китобга қизиқишининг ортиши, китобга бўлган эътибори орқали халқ олдида ҳурматга лойиқ бўлишга ҳаракат қилганлиги, турли давлатлар маданий марказлари билан доимий алоқаларнинг кенг йўлга қўйилгани ҳамда шаҳар маданиятидаги юксалиш билан чамбарчас боғлиқдир. Бойсунғур мирзо сарой кутубхонасида бажарилган гўзал хуснихат, зарҳал ва рангли безакларга эга қўлёзма намуналари китобат санъатнинг олтин асридан, даврнинг ҳамда уларни яратган юқори малакали доиранинг юксак бадиий маънавиятидан, усталарнинг ажойиб ижодкор куч, мукамал яратувчи бўлганлигидан далолат бериб келмоқда.

Бойсунғур Мирзо сарой кутубхонасида тараққий этган китобат санъати XV аср ўрталарига қадар ўз сифатини сақлаб қолган. 1447 йил Шоҳрух вафот этгач, Мирзо Улуғбек усталарнинг бир қисмини Ҳиротдан хос ижодий услубларни давом эттириш учун Самарқандга олиб келади. Темурийлар китобат санъати Ҳиротда Султон Хусайн Бойқаро ва Алишер Навоий яшаган даврда ҳам ривожланди. Ушбу муассаса 1507 йилда Шайбонийлар томонидан Ҳирот эгалланганда йўқ қилинди. Усталарнинг бир қисми Яқин Шарқнинг турли ҳудудларига тарқалиб, ўзлари билан Ҳиротга хос бадиий услубларни олиб кетди. Бунинг натижасида қўлёзмалар Шарқнинг қайси ҳудудида яратилган бўлмасин, уларда Ҳирот услубига хос бетакрорлик яққол намоён бўлади. Бу услуб XV асрдан бошқа маданий марказларда яратилган бадиий қўлёзмаларга ўз таъсирини кўрсатди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Akimushkin O. The Library-Workshop (Kitabkhana) of Baysunghur Mirza in Herat // *Manuscripta Orientalia*. – St.Petersburg, 1997. – №3/1.
2. Andrews P.A. The Tents of Timur: An examination of reports on the Qurultay at Samarkand, 1404 / *Art of Eurasian Steppelands*. Ed. Philip Denwood. *Colloquies on Art and Archaeology in Asia*, no. 7. London: University of London, School of Oriental and African Studies, Percival David Foundation, 1977.
3. Arzadasht / *A Century of Princes: Sources on Timurid History and Art*. Selected and translated by W.M.Thackston. – Cambridge. – Massachusetts, 1989.
4. Aslanapa O. The arts of the bookbinding in Central Asia, 14th-16th centuries / *The arts of the book in Central Asia in 14th-16th centuries*. – London: Serindia Publications, – Paris: UNESCO, 1979.
5. Dost-Muhammad. Preface to the Bahram Mirza Album / *A Century of Princes: Sources on Timurid History and Art*. Selected and translated by W.M.Thackston. – Cambridge. – Massachusetts, 1989.
6. Lentz Thomas W., Lowry G. Timur and the Princely Vision. *Persian Art and Culture in Fifteenth Century*. – Washington, – Los Angeles, 1989.
7. Ozergin M.K. Temurli sanatina ait eski bir belge: Tebrizli Ja'far'in bir Arzi // *Sanat Tarihi Yilligi*, 1976. – №VI.

8. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи садайн ва мажмаи баҳрайн. 2-жилд (Масъул муҳаррирлар А.Қаюмов, Муҳаммад Али). – Т.: Ўзбекистон, 2008.
9. Ҳақимов М. Шарқ манбашунослиги луғати. – Тошкент: Давр пресс НМУ, 2013.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000